

УДК 797.212.3

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/53>*Коричко А.В.,*

ORCID: 0000-0002-3945-4590, канд. пед. наук;

*Горохова М.Г.**Нижевартовский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ СПОСОБОМ КРОЛЬ НА СПИНЕ У ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В статье проведен анализ эффективности использования специально подобранного набора упражнений для улучшения техники плавания способом кроль на спине у девочек младшего школьного возраста. Результаты исследования свидетельствуют о том, что правильно подобранные средства могут способствовать улучшению технического компонента занимающихся, что ускоряет процесс формирования правильной структуры плавательных движений.

Ключевые слова: плавание, техника движений, специальные упражнения, младший школьный возраст.

*Korichko A.V., ORCID: 0000-0002-3945-4590, Ph.D.;**Gorokhova M.G.**Nizhnevartovsk State University,**Nizhnevartovsk, Russia*

ANALYSIS OF THE TECHNIQUE OF SWIMMING BY THE METHOD OF CRAWL ON THE BACK IN GIRLS OF PRIMARY SCHOOL AGE

Annotation. The article analyzes the effectiveness of using a specially selected set of exercises to improve the technique of swimming using the crawl on the back method for girls of primary school age. The results of the study indicate that properly selected means can contribute to the improvement of the technical component of those involved, which accelerates the process of forming the correct structure of swimming movements.

Keywords: swimming, movement technique, special exercises, primary school age.

Младший школьный возраст является лучшим возрастом для развития функциональных возможностей организма ребенка, а так же для становления и улучшения технического компонента в плавании. Именно поэтому преподаватели, в первую очередь, обучают плаванию способом кроль на спине. Для этого необходимо проанализировать ошибки, которые допускают дети при проплывании кролем на спине и на основе ошибок, подобрать специальные упражнения, которые будут способствовать улучшению технического компонента плавания способом кроль на спине. При включении в учебно-тренировочный процесс специально подобранных упражнений для улучшения техники плавания способом кроль на спине, стоит учитывать, что младший школьный возраст эмоционален и данным упражнениям стоит предавать стилистической окраски, как в названиях упражнений, так и посредством его выполнения. Все специально подобранные упражнения можно включать в подготовительную, основную и заключительную часть занятия в зависимости от уровня сложности упражнения [1-3]. Целью исследования является повышение уровня техники

плавания способом кроль на спине у девочек младшего школьного возраста посредством специально подобранных упражнений.

Для определения эффективности подобранных упражнений для девочек младшего школьного возраста при плавании кролем на спине, мы сформировали экспериментальную и контрольную группы девочек в возрасте 9–10, численностью по 6 детей в каждой. До начала эксперимента обе группы не имели статистически достоверных различий по уровню технического компонента (рис.) и допускали примерно одинаковое количество ошибок.

Рис. Ошибки в технике плавания способом кроль на спине у девочек 9–10 лет до педагогического эксперимента (%)

Предварительные результаты исследования показали, что наиболее распространенными ошибками у девочек в техники кроль на спине являются следующие:

1. Гребок прямой рукой – 91%;
2. Отсутствие завершающего толчка – 91%;
3. Колени прорывают воду – 66%.

На основе анализа полученных данных, мы разработали специальный комплекс упражнений для коррекции и улучшения техники плавания способом кроль на спине для девочек 9-10 летнего возраста.

В экспериментальной группе, во время тренировочного процесса применялся специально подобранный набор упражнений по ошибкам, которые были допущены у девочек в начале эксперимента (табл. 1).

Таблица 1

Упражнения для устранения ошибок в техники плавания кроль на спине у девочек младшего школьного возраста

Название ошибки	Название упражнения	Суть упражнения	Дозировка
Гребок прямой рукой	Скинть игрушку	На палец ребенка надевается игрушка, в момент гребка ребенок должен скинуть игрушку с пальцев.	100 м
	Восьмерка	Ребенку на руку надевается восьмерка, которая позволяет вовремя ребенку согнуть кисть в нужном звене.	100 м
Отсутствие завершающего толчка	Скинть игрушку	На палец ребенка надевается игрушка, в момент гребка ребенок должен скинуть игрушку с пальцев.	100 м
	Проплыви с мячом	Ребенку в руку закладывается теннисный мяч, его задача выполнить гребок и скинуть мяч с руки	10 раз
Колени «прорывают» воду	Колобашка	Плавание в ногах с колобашкой, при этом выполняя мелкие движения голеностопным суставом в виде фонтана.	50 м

Название ошибки	Название упражнения	Суть упражнения	Дозировка
	Резина	На две ноги в голеностопном суставе, ребенку надевается резина и проплывая дистанцию, его задача не потерять резину с ном.	50 м
	Фонтан	Лежа на канате ребенок выполняет волнообразные движения голеностопным суставом.	30 раз

Занятия в контрольной группе проходили параллельно по общепринятой методике без акцента на специальный блок упражнений.

Результаты исследования и их обсуждение. По завершению эксперимента для оценки техники плавания способ кроль на спине для девочек 9–10 лет, было определено количество ошибок в процентном соотношении для девочек контрольной и экспериментальной групп, обобщенные результаты которых представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели техники плавания способом кроль на спине у девочек 9–10 лет до и после педагогического эксперимента

Вид ошибки	До эксперимента	После эксперимента	
		Контрольная группа	Экспериментальная группа
Гребок прямой рукой	91%	60%	30%
Отсутствие завершающегося толчка	91%	70%	20%
Колени прорывают воду	66%	50%	40%

Анализ результатов тестирования показывает, что показатели технического компонента в технике плавания способом кроль на спине у обеих, групп улучшились, но показатели экспериментальной группы существенно, лучше, чем у контрольной группы. В ошибке техники кролем на спине «гребок прямой рукой», у экспериментальной группы показатели лучше на 30% в сравнении с контрольной. Такую же тенденцию мы видим в ошибке «отсутствие завершающегося толчка», что результат контрольной группы хуже на 50%, чем у экспериментальной. В ошибке «колени прорывают воду» экспериментальная группа так же показала лучше результат на 10% чем контрольная группа.

Выводы. Специально подобранные упражнения для улучшения техники плавания способом кроль на спине для девочек, положительно влияют на формирование технического компонента у детей, что выражается в объективно лучших результатах по показателям плавательной подготовленности. Систематичное использование специально подобранных упражнений способствует устранению ошибок в технике и позволяет корректировать технику движения в плавании, что положительно влияет на технический компонент стиля плавания.

Литература

1. Вовченко А.В., Комельков Т.А. Совершенствование техники спортивного плавания // Материалы XIX Всеуральской научной олимпийской сессии молодых ученых и студентов. Челябинск, 2007. С. 66-68.
2. Ганчар И. Теория преподавания плавания: технологии обучения и совершенствования. Одесса: Астропринт. Ч. 1. 2006. 512 с.
3. Гузман Р. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех стилей. Минск: Попурри, 2013. 288 с.

© Коричко А.В., Горохова М.Г., 2021